

Образовательные методики в обучении русскому языку

Сабилова Мунаввара Рустамовна

учитель русского языка и литературы

13-й общеобразовательной школы,

город Ургенч, Хорезмской области

Джуматова Шоира Куранбаевна

учитель русского языка и литературы

28-й общеобразовательной школы,

город Ургенч, Хорезмской области

Аннотация: Обеспечение качества обучения иностранным языкам подрастающего поколения, коренное совершенствование системы подготовки специалистов, свободно владеющих иностранными языками, подготовка зрелых кадров, отвечающих мировым образовательным стандартам, путем овладения иностранными языками в нашей стране является одна из целей реформы образования. Выявление возможностей в обучении языку и воплощение их в жизнь, знания учителя, творческий потенциал, умение вызвать у учащихся любовь к своему предмету,

установление отношений сотрудничества со школьниками - требования современной эпохи. Решение о дальнейшем развитии преподавания иностранных языков, реализации мер по повышению уровня и качества подготовки квалифицированных педагогов, владеющих высоким уровнем владения иностранным языком, для общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и академических лицеев, высших учебных заведений в соответствии с международными стандартами , был принят для того, чтобы обеспечить. В то же время следует сказать, что каждый изучаемый язык имеет свои правила и секреты. Чтобы стать зрелым специалистом, отвечающим международным стандартам, от обучающегося требуется не упускать из виду тончайшие пласты языка.

Ключевые слова: Воспитание, обучение, методы, технология.

Annotation: Ensuring the quality of teaching foreign languages to the young generation in our country, fundamentally improving the system of training experts who know foreign languages perfectly, and training qualified personnel who meet international educational standards while thoroughly mastering foreign languages are one of the important tasks. the goals of the educational reform being implemented. The teacher's knowledge, creativity, love of his subject to the students, establishment of cooperative relations with the student in the process of identifying and opening the possibilities of language teaching require the requirements of the time. The decision to further develop the teaching of foreign languages, to implement measures to increase the level and quality of training of highly qualified foreign language teachers for general education schools, vocational colleges and academic lyceums, higher education institutions in

accordance with international standards. accepted for safety. It should be noted that each language being studied has its own rules and secrets. In order to become a specialist who meets international standards, a student is required not to lose sight of even the most subtle layers of the language.

Key words: Education, training, methods, technology.

Образовательный метод – метод работы, который регулярно применяется учителем с учащимися, что позволяет учащимся развивать их интеллектуальные способности и интересы, приобретать знания и умения, использовать их на практике. Это совокупность регламентированных способов организации совместной деятельности учителя и учащихся для достижения заданной образовательной цели. Метод БЕСЕДА является одним из наиболее эффективных способов формирования личности учащегося в идейно-духовном и нравственном плане. При выборе темы для интервью важно, чтобы она была подходящей и актуальной для учащихся данного класса. Беседа может быть организована на следующие темы.

1. Этические темы (социальные, духовные, нравственные, правила поведения в обществе)
2. Эстетические темы (красота природы, красота человека, межличностные отношения)
3. Политическая тематика (внутренняя и внешняя политика, мировые события, международные отношения).

4. Организация беседы на темы, связанные с образованием и познанием (вселенная и животный мир и т.д.) даст творческий результат.

Во время интервью очень важно задавать студентам вопросы, которые позволяют им свободно выражать свое мнение и мыслить независимо. В этом отношении дискуссия также очень важна. Метод STORY, при котором студенты обычно интересуются и любят слушать истории, обогащенные различными примерами. Им можно рассказать о прошлом народа, о жизни сказочных героев, об их храбрости. Также не оставит читателей равнодушными информация в СМИ, газетах, журналах, на радио и телевидении. Выбор учащимися темы беседы или рассказа обеспечивает их содержательное и интересное прохождение. В результате учащиеся продвигаются не игнорируйте тему. Он может свободно выражать свои мысли. Это приводит к развитию мысли.

В связи с этим Первый Президент И.Каримов также высказал мнение, что «Если дети не учатся свободно мыслить, то неизбежно, что даваемое образование будет неэффективным». Поэтому мы должны поощрять детей к свободному мышлению и обогащать их мировоззрение. Метод САМООБРАЗОВАНИЯ является эффективным средством совершенствования студенческого самоуправления и активного участия в деятельности различных студенческих объединений.

Метод САМООЦЕНКИ – вид деятельности, направленный на оценку своей личности на основе анализа поведения, качеств, поведения. Самооценка учащихся сложна, но они могут быть к ней должным образом подготовлены. Для этого ученик должен понимать свой долг, иметь повод к воспитанию и

воспитанию, то есть он должен хотеть быть образованным, стремиться к самосовершенствованию. Этот метод помогает им объективно оценивать себя.

Метод ПООЩРЕНИЯ – это метод положительной оценки деятельности и поведения учащихся, выражения доверия к ним, подбадривания и поддержки их. Преподавателю придется постоянно следить за изменениями в своих учениках, быть к ним внимательным. Только тогда студенты не будут считать себя нерадивыми холодиками. Думая, что они всегда в центре внимания, они стараются развиваться и двигаться вперед. Учитель должен быть справедливым по отношению ко всем учащимся в сообществе. Тогда ученики будут уважать своего учителя, верить, что правильно оценят знания. Так учителя находят свое место в своем сообществе. Ниже мы поговорим о новых педагогиках, которые развиваются.

1) Искусственный интеллект в образовании. Термин «искусственный интеллект» (ИИ) используется для описания компьютерных систем. Образовательные системы с искусственным интеллектом быстро проникают в школы, колледжи и университеты. Хотя большинство людей думают об искусственном интеллекте как о роботах-учителях, у него есть и свои преимущества. Приложения, разработанные для учащихся, включают интеллектуальные системы обучения, системы обучения на основе диалогов, среды обучения на основе запросов, автоматические оценки письма и диалоговые агенты. Программы для учителей, хотя и менее развиты, это программы, которые помогают учителям улучшить свои знания. Стоит отметить, что следует принимать во внимание такие навыки учащихся и

преподавателей, как критическое мышление, креативность, общение и сотрудничество. Учителя, учёные и другие заинтересованные стороны, а именно Было бы здорово, если бы искусственный интеллект разрабатывал как приложения, так и методы преподавания и обучения.

2) Обучение через открытые данные. Более 250 национальных, местных и муниципальных органов власти и организаций по всему миру обмениваются, создают и используют данные для своей работы. Эти организации стремятся увидеть данные, используемые общественностью, и многие зрелые сервисы предоставляют ресурсы для изучения открытых данных. Более поздние инициативы привели их к инновационному образованию. Итак, вопрос в том, что предлагают открытые данные в качестве материала? Каково его значение в обучении и преподавании? Главный фактор — подлинность. Общие данные возникают в результате реальных процессов в крупных организациях.

Информация, которая часто используется в профессиональной деятельности, оказывает реальное влияние на нашу жизнь и окружающий мир. Вторым фактором является важность данных в расширении возможностей учащихся. Это может быть очень сильным психологическим эффектом. Учащиеся могут сравнивать события, происходящие в их городах, деревнях и даже в их классах, с событиями, происходящими рядом и вдали. Возможно, в процессе они также смогут выявить проблемы и привлечь к ним внимание на местном или общественном уровне. В одном примере старшеклассники в Италии были вознаграждены за строительные проекты, узнавая о государственном финансировании. Это показывает, что открытые данные связывают

читателей, и появились социальные движения за более активные стимулы для грамотности данных, прозрачности и действий, основанных на фактических данных.

3) Работа с этикой использования информации. Растущее использование цифровых технологий в образовании сопряжено с постоянно растущими этическими вопросами. Здесь возникает много этических вопросов, например, кто владеет данными, как интерпретировать данные и как следует защищать конфиденциальность студентов и преподавателей? Также были случаи критики людей, о которых они не знают. Может быть, это просто вопрос времени. Во избежание таких проблем образовательные учреждения должны разработать политику, связанную с этикой данных, получить согласие учащихся на использование данных, проанализировать любые данные из их взаимодействий, а также ознакомиться с их мнением о системе управления образованием. эффективной системы обучения, а также вопросы поддержки студентов и сотрудников также должны быть приняты во внимание. В настоящее время нет официальных учебных занятий. Для этого учителя должны создавать возможности для учащихся. В современном цифровом мире взаимный обмен информацией между институтами и университетами еще больше повысит их эффективность [Журнал «Инновационная педагогика 2020»].

Какой совет вы даете своим ученикам, когда они спрашивают, как им улучшить свой русский язык? Учителя часто советуют: слушать много русского, часто повторять слова, учить язык и понимать, как грамматика влияет на смысл. Учитель может во многом помочь, но в классе проводится

недостаточно времени, чтобы учащиеся действительно прогрессировали; им также нужно много практики вне школы. Преподавателю очень важно смотреть, чем занимаются ученики вне занятий, и давать указания, как улучшить русский язык. Он должен выходить за рамки домашнего задания и включать инструменты и ресурсы, которые учащиеся могут использовать каждый день для развития своих навыков русского языка. Во многих ситуациях по всему миру учащиеся среднего и продвинутого уровня имеют доступ к смартфонам, которые предлагают широкий спектр приложений через полезные магазины приложений. В заключение, эти правила и методы являются важными факторами, которые необходимы между учителем и учеником. Эти методы углубляют мысли студентов и помогают им без страха выражать свои личные мысли.

Использованная литература:

1. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент – 2010. 220, 221 – с.
2. И. Каримов «Мечта совершенного поколения» Ташкент- 2000. 133, 134-с.
3. Суюнов О.З. Учебно-методический комплекс "Педагогическая психология". Самарканд- 2013.
4. Ш. Касимовские образовательные модели в педагогике Опубликовано Республиканской научно-практической конференцией ЯМКХ, ТТКМО и УКТИ «Повышение квалификации кадров и модернизация системы их

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

переподготовки на основе требований устойчивого развития» 13 апреля 2016 г. -В179-182.

5. Ш. Косимов, Пулатов Г.Е. Инновационная деятельность учителя в преподавании специальных дисциплин Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях НОВАТУРПУБЛИКАЦИЯ ТОМ 7, ВЫПУСК 5, МАЙ 2020 ИЗДАНИЕ ISSN: 2394-3696. www.jiirt. -П. 282-284.